

Einsatz von Lehr- und Lernvideos im Unterricht

Vom Überangebot zum Mehrwert

Egal, ob man Hilfe in Excel benötigt oder die Tierwelt im Pleistozän erkunden möchte – in Videos findet man schnell Antworten. Eine Einordnung für Lehren und Lernen mit Videos.

Philipp Seeholzer, Dozent Instrumentalunterricht und Leiter Videoproduktion, PH Schwyz

Kommt Ihnen das bekannt vor? Eine Excel-Formel will nicht gelingen – also wird gegoogelt, ein kurzes Video geschaut und das Problem ist (zumeist) schnell gelöst. YouTube hat sich dabei als Problemlöser etabliert und gegenüber klassischen Bedienungsanleitungen oder Kursen längst behauptet.

Als YouTube 2005 gegründet wurde, erkannten die ersten Nutzer:innen (Early Adopters) das Potenzial und veröffentlichten Tutorials. Bereits zwei Jahre später war das Angebot an Erklärvideos gross und dank besserer Internetverbindungen wurde das Ansehen und Hochladen immer einfacher. Heute wird man dort von Erklärvideos förmlich überflutet, und eine erfolgreiche Suche gestaltet sich zunehmend schwieriger. Denn nicht immer erscheint das inhaltlich beste Video zuoberst, sondern jenes mit den besten Klickzahlen, Reaktionen und Verweildauern. Auffällige Titelbilder, reisserische Titel und schnelle Interaktionen beeinflussen, was sichtbar wird – weniger die Qualität oder der pädagogische Mehrwert.

Digitale Lernplattformen als Alternative

Wer gezielt und strukturiert lernen möchte, ist mit digitalen - oft kostenlosen - Lernplattformen im Bereich der Nachhilfe, zur Vorbereitung auf das Gymnasium oder in der Erwachsenenbildung besser beraten. Hier ist studiflix.de hervorzuheben, das animierte Lehr- und Lernvideos (LLVs) für das Selbststudium oder zum Einsatz im Unterricht anbietet. Die Videos werden von professionellen Teams aus der Ausbildung und der Videoproduktion entwickelt und erstellt.

Lernen mit Videos

Der Lerneffekt von LLVs ist durch die Kombination von gesprochener Sprache und visueller Darstellung bei vielen Menschen höher als beispielsweise beim reinen Lesen (Schwan, 2014; Merkt, 2015).

Allerdings haben Videos oft einen gewissen Unterhaltungswert, wodurch es manchen Lernenden schwerfällt, aufmerksam zu bleiben. Das kann zu einer oberflächlichen Verarbeitung der Inhalte führen (Hanke, 2022). Daher sind neben dem Video ergänzende didaktische Elemente wie Leitfragen, Arbeitsaufträge oder Reflexionsimpulse notwendig.

Als Dozent angehender Lehrpersonen habe ich die Erfahrung gemacht, dass LLVs eine grosse Bereicherung in der Ausbildung sind. Sie eignen sich zur Erarbeitung neuer Themen, zur Vertiefung von Inhalten oder im Musikunterricht zum Begleiten von Playalongs (Übungsversionen), da die Videos dem eigenen Tempo und dem individuellen Lernfortschritt angepasst werden können. Insbesondere im Musikbereich, in dem der Lerneffekt häufig über Imitation und Nachahmung geschieht, bieten Lernvideos grosse Vorteile. An der PH Schwyz wurden für den Instrumentalunterricht mittlerweile über 100 Lernvideos produziert.

Und an den Volksschulen?

Ob LLVs im schulischen Kontext sinnvoll sind, hängt stark von der Unterrichtsform ab. Die Frage, ob man als Lehrperson auf bestehende Videos von YouTube und Lernplattformen zurückgreift oder eigene produziert, richtet sich nach Thema und Qualitätsanspruch.

LLVs ersetzen keinen Unterricht, aber sie ermöglichen eine gezielte Vorbereitung. Wenn die Zeit für Einführungen von Themen oder wiederholende Erklärungen sowie Demonstrationen zu knapp ist, bieten LLVs eine optimale Ergänzung. Sie schaffen Zeit für das Wesentliche – zum Beispiel das Gelernte praktisch umzusetzen, Gruppenarbeiten durchzuführen oder individuell zu fördern. Lernvideos entlasten und bereichern den Unterricht gleichermassen.

Symbolbild generiert mit Adobe Firefly (KI)

Videos selbst produzieren

Gute LLVs zu erstellen erfordert Aufwand – unabhängig davon, ob es sich um einfache Screencasts (Bildschirmaufzeichnungen), animierte Videos oder professionell produzierte Beiträge handelt.

Dass Videos auch mit geringerem Produktionsaufwand erfolgreich sein können, zeigt Salman Khan (1), der in seinen Produktionen mathematische Formeln auf einem Tablet aufzeichnet und erläutert. Seine Videos erfreuen sich grosser Beliebtheit, was beweist, wie wichtig persönlicher Stil, Erklärweise und Begeisterung sind (Hanke, 2022).

Kleinere Mängel, wie nicht perfektes Licht oder ein unsauberer Schnitt, werden eher verziehen, solange der Ton gut ist. Eine professionelle Videoproduktion steigert auch nicht unbedingt das Engagement der Lernenden, aber sie scheint sich auf die informelle Lernsituation (unbewusstes oder selbstgesteuertes Lernen im Alltag) positiv auszuwirken (Guo et al., 2014).

Wichtig ist, dass neben einer klaren didaktischen Struktur des Videos auch Themen wie Datenspeicherung, Datenschutz, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit berücksichtigt werden (Michler et al., 2024).

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen von LLVs finden Sie online (2).

Technische Umsetzung – von einfach bis komplex

Slidecasts (Foliensätze mit Audiokommentaren) sind am einfachsten umzusetzen. Mit Laptop oder Computer, Mikrophon oder Headset und einer intuitiven Software, wie z.B. *Stream* oder *Clipchamp* von *M365* kann das Video einfach produziert und zugleich am richtigen Ort bereitgestellt werden (siehe Box).

Auch Screencasts können mit kleinerem Aufwand und wenig Mitteln *do it yourself* erstellt werden. Live wird ein Geschehen aufgenommen und kommentiert, und üblicherweise kann das Video ohne Schnitt direkt verwendet werden. Damit ist der Zeitaufwand, abgesehen von der Vorbereitung, überschaubar.

Für professionelle Videos braucht es nach wie vor Fachpersonen, die die Aufzeichnung und die Postproduktion (Nachbearbeitung) übernehmen. Ohne diese Expertise droht der zeitliche Vorteil von Lernvideos verloren zu gehen.

Fazit für eigene Produktionen

Richtig gemacht, bedeuten LLVs zunächst Mehraufwand – mittelfristig aber echten Mehrwert: mehr Zeit für Frontal-, Praxis- oder Gruppenunterricht. Und neben lehrenden und forschenden Personen braucht es kreative, technikaffine Video-Expertinnen und -Experten zur Unterstützung.

Viele Institutionen, darunter Hochschulen, haben mittlerweile eigene Studios und bieten Coachings sowie Begleitung bei der Videoproduktion an. Teilweise wird sogar die komplette technische Produktion angeboten. Diese Unterstützung ist notwendig, um hochwertige didaktische Inhalte zu erstellen.

((Box))

Softwareauswahl für die Produktion von LLVs

- Bildschirmrecorder für Slide- und Screencast: *Snagit* von Techsmith
- Bildschirmrecorder/Videoeditor für Slide- und Screencast u.a.: *Camtasia* von Techsmith, *Stream* von Microsoft
- Videoeditor/Grafikdesign: *CapCut* von ByteDance, *Clipchamp* von Microsoft
- Bildmischer und Video-/Audioaufnahme in Echtzeit, Software: *OBS Studio*
- Bildmischer und Video-/Audioaufnahme in Echtzeit, Hardware: *ATEM* von Black Magic
- Professionelles Video Editing: *Premiere Pro* von Adobe

Literatur

Guo, P. J., Kim, J. & Rubin, R. (2014).

How video production affects student engagement: An empirical study of MOOC videos. In *Proceedings of the first ACM conference on Learning at Scale (L@S '14)* (S. 41–50). New York: Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2556325.2566239>

Hanke, F. (2022, 14. Februar).

Projekt «Hub Viscosi»: Video in der Lehre – Didaktische Grundlagen. *Zentrum für Lernen, Lehren und Forschen (ZLLF), Hochschule Luzern (HSLU)*. <https://hochschule-digital.ch/files/2023/04/VideoInDerLehreDidaktik.pdf>

Merkt, M. (2015).

Didaktische Optimierung von Videos in der Hochschullehre. In *Lehren und Lernen mit Videos* (Themenspecial). Tübingen: Leibniz-Institut für Wissensmedien. https://www.e-teaching.org/etresources/pdf/erfahrungsbericht_2015_merkt_didaktische_optimierung_video.pdf

Michler, R., Graf, D., Inniger, S., Pfander, A. & Pfister, M. (2024, August).

Befragung zur Nutzung von Lehr- und Lernvideos durch Dozierende: Abschlussbericht Booster Fund Projekt. Beteiligte BeLEARN-Hochschulen: Universität Bern, Berner Fachhochschule (BFH), Pädagogische Hochschule Bern (PHBern). <https://belearn.swiss/wp-content/uploads/2024/08/Abschlussbericht-Booster-Fund-Projekt-LLV.pdf>

Schwan, S. (2014).

Lernen mit Videos – die Perspektive der Forschung [Audio-Interview]. In *E-Learning-Forschung* (Themenspecial). e-teaching.org. https://www.e-teaching.org/materialien/podcasts/podcast_2014/lernen-mit-videos

Links

- (1) bit.ly/42w1Y1G
- (2) bit.ly/4jPA3PV

Dieser Beitrag steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).